

O'ZBEKISTON DAVLAT GEOLOGIYA MUZEYI EKSPOZITSIYA: NOVATSIYA VA RENOVATSIYA

Jabbarova Moxichehra To'lqinjonovna

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti

Muzeyshunoslik, tarixiy-madaniy obyektlarni

konservatsiya qilish, ta'mirlash va

saqlash mutaxassisligi, 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6055073>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Davlat Geologiya muzeyi olingan bo'lib, muzey binosi va ekspozitsiyasining takomillashuv jarayonlari yoritib berilgan. Shuningdek, jahondagi geologiya muzeylari faoliyatini o'rganish asosida O'zbekiston geologiya muzeylari tizimida rivojlantirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: geologiya, novatsiya, renovatsiya, muzey binosi, muzey ekspozitsiyasi, ko'rgazma zali, ekspozitsiya dizayni, tabiat namunalari

Toshkent shahridagi O'zbekiston Geologiya muzeyi mamlakatimizdagi yagona geologiya muzeyi bo'lib, 1926-yilda ochilgan. Geologiya muzeyi O'zbekistonning sobiq Glavgeologiyasining kichik muzeyi kolleksiyalari hamda geologiya tashkilotlari, korxonalar, muassasalar, Respublika va O'rta Osiyoning 75 dan ortiq yer qa'rining taniqli geolog-tadqiqotchilari tomonidan to'plangan keng ko'lamli kolleksiya materiallari asosida tashkil etilgan. Muzey fondlarida nafaqat O'zbekistonning barcha hududlaridan, balki dunyoning boshqa burchaklaridan ham foydali qazilmalar va tog' jinslari namunalarining keng kolleksiyasi mavjud bo'lib, muzeyda mamlakatimiz geologiya fani va amaliyotining barcha yo'nalishlarini qamrab olgan ekspozitsiyalar joylashgan edi. Muzey foyesida, birinchi va ikkinchi qavatlarda respublika geologiya xizmatining shakllanish tarixi, geologiya tafakkurining rivojlanishi, mamlakatimiz geologiyasining kashfiyotlari, foydali qazilma konlarini kashf etgan olimlar, ilg'or mehnatkashlar haqida ma'lumotlar namoyish etilgan. Muzeyga kiraverishda - toshga aylangan daraxtlar, qabulxonada - toshga aylangan molyuska, arxeologik qazishmalarda topilgan dekorativ vazalar mavjud bo'lgan. 1988-yilda esa muzey rekonstruksiya qilingan binolar va binolarda joylashgan boshqa muzeylardan farqli o'laroq alohida binoga ko'chirilgan.

Bugungi kunda esa muzey 12 ta ko'rgazma (Asosiy zal, Qadimgi tog'kon sanoati, Kitob qo'riqxonasi zali, Umurtqalilar zali, O'zbekiston geologik rivojlanish tarixi zali, Foydali qazilmalar zali, Petrografiya zali, Mineralogiya va foydali qazilmalar zali, Regional zali, Monografiya zali, Ekspeditsiya zali) zallariga ega.

Asosiy zal. (Oldingi ko‘rinishi).

Geologiya muzeyiga kirish zalida O.Yu.Shmidt gipotezasiga ko‘ra yerning paydo bo‘lishi, yer shari haqida umumiy tushunchalar, quyosh sistemasi hamda yer yuzining tuzilishi tasvirlangan. Zalda yer sharining koinotdan tasvirlangan ko‘rinishi, uning markaziga “geologiya” so‘zi atrofida geologiya yo‘nalishlari ko‘rsatilgan maketi qo‘yilgan. Vitriinalarda metamorfizmning boshqa turlari tasvirlangan. Muzeyning birinchi zalidagi qadimgi tosh davri qurollari oynali shkaf ko‘rinishidagi vitriinalarga qo‘yilgan. Markaziy holatdagi vitriinalarda mezolit davriga oid tosh qurollari esa vertikal vitriinalar ikki gorizontal vitriinalarning orasiga joylashtirilgan. Vitriinadagi eksponatlarning tag qismida to‘q moviy rangli mato to‘shalgan bo‘lib, ayrim minerallar masalan, oltingugurt yorug‘lik tushishini hohlamaydi, shu bois derazalarga pardalar tutish bilan cheklanmay, vitriinalarga ham darpardalar qo‘yilishi eksponatlarning tomoshabin yaxshi effektda tomosha qilish imkoniyatini bergan.

Foydali qazilmalar zali. (Oldingi ko‘rinishi).

Uvalanadigan tog‘ jinslari masalan, qumlarni odatda maxsus qutilarda namoyish qilishadi. Bu usuldan ko‘ra ularni bir qismi oyna ustiga tepalikka o‘xshatib to‘kib qo‘yish ham yaxshiroq. Chunki, qutilarda qumlarni atroflicha aniq ko‘rib bo‘lmaydi. Suyuq tog‘ jinslari,

masalan neftlarni ko‘rinib turadigan silindrsimon yoki ko‘p qirrali oq shisha, usti yopiq idishlarda namoyish etilishi kerak.

Geologiya muzeyini ekspozitsiyalarni informatizatsiyalashdagi muhim aspektlardan biri muzey zallarida o‘ziga xos muhit yaratish va tomoshabinlarga ko‘tarinki kayfiyat baxsh eta olishdir. Kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda, video va audio effektlar orqali tarixiy yoki zal holatiga mos individual muhit holatini berish. Muzey tomoshabinlarda qanday taassurot qoldirgani, ijobiy va salbiy holatlar borasidagi fikrlarni o‘rganish uchun “taklif va mulohazalar kitobi” interaktiv elektron muloqot holda plazma panellariga yozish imkoniyatlari ham vujudga keltirish lozim. Tomoshabinlar o‘z mulohazalarini matn yoki rasmlar ko‘rinishida aks ettirishlari mumkin. Yozuvlar bevosita ekranda aks etib, mualliflik ko‘rinishida saqlab qo‘yiladi. Keyinchalik fikrlar jamlanmasini ko‘rgazma va anjumanlarda chop etish mumkin. Fikrimizcha, bunday ikki tomonlama tuzilgan yangicha muloqot tizimi tomoshabin yana qanday yangiliklar bilan tanishish istagi borligi xususidagi jarayonlarni o‘rganish imkoniyatini yaratadi. Bu boradagi eng faol tomoshabin va yangi g‘oya ixtirochilarini aniqlab, ularni “faxriy mehmon” sifatida mukofotlash lozim. Bundan tashqari, tomoshabinlar lahzalik suratga tushish xizmatlaridan ham foydalanishlari mumkin. Turli yangi sohalar rivojlanishi va iqtisodiy o‘sish jarayonida XXI asr “kompyuter asri” deb ham nomlanmoqda. Muzeylarimizda bu davriy jarayon belgilarini aks etishi esa muzey ishi rivojida ijobiy holatlarni kashf qilishi mubolag‘a emas. Asosiysi, muzey hodimlari yanada mukammal axborot tizimi, ilmiy–amaliy ixtisoslashgan qiziqarli loyihalar ustida izlanishlar olib borishi lozim. Har bir muzey yangi informatsion texnologiyalardan foydalangan holda, multimedia komponentlarini yaratishi foydadan holi bo‘lmaydi. Rossiyadagi Darvin davlat muzeyida 2010-yil fevral oyida yangi multimedia interaktiv ekspozitsiya ko‘rinishida “Evolyutsiya yo‘llari bo‘ylab” mavzusida ko‘rgazma tashkil etildi¹. Tomoshabinlar bu loyiha orqali 3,5 milliard yil ilgari tarixga sayohat qilishlari mumkin bo‘lib, yer yuzining rivojlanish jarayonlariga javob topishlari mumkin edi. Bu turdani tabiiy-ilmiiy ekspozitsiya passiv tomoshabinni, aktiv tadqiqotchiga aylantirib turli yoshdagi auditoriyani jalb eta olardi. Bundan tashqari muzeyga tashrif buyurganlar ekskursavod ko‘magisiz, tomoshabin ekspozitsiyani ko‘rish, eshitish va his qilish tuyg‘ulari bilan o‘zlashtirish imkoniyati mavjud edi. Bu loyiha to‘rt yil davomida yaratilgan bo‘lib, muzeyshunoslar, dizaynerlar, haykaltaroshlar, videoinjenerlar va ovoz rejissyorlari ham muallifligida yuzaga keldi. “Evolyutsiya yo‘llari bo‘ylab” interaktiv ekspozitsiyasida tomoshabinlar mavjud hududni tark etmasdan 400 million yil avval mavjud bo‘lgan hayvonot olami, o‘simliklar olami insoniyatning tadrijiy rivojlanishi haqida ma‘lumotlar olishi mumkin². Bunday ko‘rinishdagi ekspozitsiyalarni O‘zbekistondagi Geologiya, Tabiat muzeyi va viloyatlardagi o‘lkashunoslik muzeylarida tashkil etilishi turistlar e‘tiboridan chetda qolib ketayotgan xududiy muzeylar rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, “tabiat – jamiyat – inson” tizimi, ya‘ni tabiat va jamiyat tarixi bir-biri bilan bog‘liq bo‘lib, bu ikki moddiy va ma‘naviy asos aloqadorligi rivojlanish yo‘lida o‘zaro bir-biriga imkon yaratadi va bir-birini taqazo etadi. Tabiat va jamiyatning rivojlanish qonuniyatlari bir-biridan farq qilsa-da, ularning o‘zaro munosabatlari rivojlanishining qonuniyatlari mavjud. Shu sababli, ijtimoiy-iqtisodiy hayot muayan joy tabiati bilan uyg‘unlashagan bo‘ladi. Kishilarning tashqi qiyofasi, oziq-ovqat tarkibi, kiyinishi, urf-

¹ Нарбутт Д. Лабиринтами эволюции. Мир музея. Москва. 2010. №2 (270).С.37-38.

² Нарбутт Д. Лабиринтами эволюции Мир музея. Москва. 2010. №2 (270).С. 37-38.

odatlari, mehnat turi va sog'lig'i ma'lum darajada ayni joy tabiati bilan bog'liq ekanligi oddiy haqiqatdir³. Respublikada tabiiy-ilmiy maqomga ega bo'lgan yagona Geologiya muzeyi bir necha yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelmoqda⁴. Ixtisoslashgan muzeylarda faqatgina geologiya fanining rivoji emas, balki hayvonot olami, tabiat holatlarini aks ettirish asosida ham qiziqarli ekskursiyalar olib borish mumkin⁵. Shuningdek, maxalliy aholi ham o'z o'lkasining tarixiy rivojlanishi hususida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishida Geologiya muzeyi kerakli manbalarni o'zlashtirganligi bilan juda qo'l keladi. Xalqaro amaliyotning ko'rsatishicha ko'pgina muzeylar innovatsion shakllarda jamg'armani ochiq saqlanishi tartibiga o'tmoqda. Buning uchun hozirdanoq muzeylarning bir vaqtning o'zida ashyoni xam xavfsiz saqlash, ham uni kelganlarga namoyish qilish imkonini beruvchi umumiy jamg'arma jihozlari bilan ta'minlash lozim. Muzey ishini zamonaviy takomillashtirishda eng asosiy omillardan yana biri, kadrlar tayyorlash, muzey xodimlarining zamonaviy axborot texnologiyalarini o'zlashtirishi hamda maxsus dastur yaratish yoki sotib olishdan iboratdir. Muзей xodimlari har yerda va har doim millat hamda mamlakatning genofondi bo'lishi muzeylarning ulkan imkoniyatlarini ochib bera olishi lozim⁶.

Geologiya muzeyining ko'rgazma zallaridagi eksponatlar bizning geologik nuqtayi nazardan jahon miqyosida tanilganimizni ko'rsatadi, qolaversa, milliy g'ururimiz, fanimiz, milliy urf-odatimiz, iqtisodimiz, siyosatimiz rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Zamonaviy axborot texnologiyalari asrida Geologiya muzeyi oldida geologik obyektlarda mujassam ilmiy axborotni imkon qadar eng yuqori darajada taqdim etish va yoritib berish masalasi turibdi. Ular barchasi birlamchi tabiiy (toshdagi) va ikkilamchi (qog'oz, rasm, elektron, video va boshqalar) geologik fondlariga, ma'lumotlar bankiga tayangan holda olinajak ilmiy bilim va ekspert darajasida baholashning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, muzey tabiiy axborot tashuvchilar geologik jismlarning tuzilishi va tarkibi to'g'risidagi eng asosiy va yagona ma'lumot bo'lib xizmat qiladi.

Prezidentimizning "Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi tizimida geologiya fanlari universiteti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" ⁷maxsus qarori e'lon qilindi. Qaror bilan Geologiya fanlari universiteti tashkil etilishi va uning tarkibida muzey ham kiritilgan yangi zamonaviy bino qurilishi belgilandi. Bu esa ushbu soha muzeyi uchun yangi davrni boshlab bersa ajab emas.

Bugungi kunda universitet kompusi va tarkibida muzey uchun alohida 5 qavatli bino qurilishi tugallanib foydalanishga topshirilish arafasida turibdi. Muзей xodimlari oldida esa ulkan vazifa: eksponatlarni asrab-avaylab, bir donasiga ham zarar yetkazmasdan yangi binoga ko'chirib o'tkazish vazifasi turibdi. Bu ulkan vazifaning og'irligi shundan iboratki, 50 mingdan ortiq eksponatlar orasida bir necha million yillar avval yashagan jonzotlarning tosh qotgan qoldiqlari alohida maxsus sharoitlarda saqlab kelinadi va ularni yangi joyga ko'chirib o'tkazish muzeyning professional xodimlaridan yanada ehtiyotkorlik va diqqat talab qiladi.

³ Назаров И. Табиат музейида худудийлик ифодаси. Мозийдан садо № 3 (7) 2000 Б.10-12.

⁴ Зоитов Т. Музейлар –тарихимиз кўзгуси. Мозийдан садо. 1-2 (56).2000. Б.22-23

⁵ Нарбутт Д. Эволюция музея эволюции. Мир музея. Москва. 2009. №11 (267).С. 8-14.

⁶ Алмеев Р. Музей жамғармаларини оптималлаштириш, сақлаш ва кўргазмалаштириш. Мозийдан садо. 2(38).2008.Б. 2-3

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 июндаги ПҚ-4740-сон қарори

Ekspozitsiya zallari (loyiha).

Turkiya va Koreya geologiya xizmati ekspertlari xulosalari asosida kontsepsiya ishlab chiqilgan zamonaviy muhtasham muzey binosi eski binodan 3-4 barobar katta hamda eksponat zallari ham ko'paygan va zamonaviy ko'rinish olgan. Muzey yangi binosida bugungi zamonaviy muzeylar talablariga javob beradigan barcha imkoniyatlar yaratilishi reja qilingan. Unda dunyo muzeylarida qo'llanayotgan, jahon standartlariga mos keladigan ilg'or texnologiyalardan foydalaniladi. Muzeyga tashrif buyuruvchi mahalliy va xorijiy sayyohlar o'tmishni va yer qa'ri tuzilishini ko'z oldilarida jonlantirishlari mumkin. Xulosa sifatida esa O'zbekiston Geologiya muzeyining ilmiy faoliyati hamda dizaynini takomillashtirish borasida tavsiyalar ishlab chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 июндаги ПҚ-4740-сон қарори
2. Зоитов Т. Музейлар –тарихимиз кўзгуси. Мозийдан садо. 1-2 (56).2000. Б.22-23
3. Нарбутт Д. Лабиринтами эволюции Мир музея. Москва. 2010. №2 (270).С. 37-38.
4. Назаров И. Табиат музейида худудийлик ифодаси. Мозийдан садо № 3 (7) 2000 Б.10-12.
5. Нарбутт Д. Эволюция музея эволюции. Мир музея. Москва. 2009. №11 (267).С. 8-14.
6. <http://muzeygeologii.uz/uz/blog-list%201.html>
7. <https://kun.uz/uz/news/2021/10/28/yer-qari-gozalliklaridan-sozlovchi-maskan-geologiya-muzeyi-yangi-binoda-ish-boshlaydi>
https://enc.for.uz/wiki/O%CA%BBzbekiston_geologiya_muzeyi